

INKLYUZIV TA’LIMNING SHARQ VA G’ARB MAMLAKATLARIDA RIVOJLANISH TARIXI

Musayeva N.S.

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti, Dotsent PhD

Adhamova D

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti magistranti

nargiza.musaeva.83@mail.ru

dtolibjonova43@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada inklyuziv ta’limga nisbatan sharq va g’arb mamlakatlaridagi qarashlar hamda uning rivojlanish tarixi yoritilgan.

Kalit soʻzlar: maxsus ta’lim, inklyuziv ta’lim, imkoniyati cheklangan bola, umumta’lim muassasalari, ijtimoiylashuv, rivojlanish tarixi.

Abstract: In this article, views on inclusive education in Eastern and Western countries and the history of its development are covered

Keywords: special education, inclusive education, child with disabilities, general education institutions, socialization, history of its development.

Bugungi kunda respublikamizda barcha ta’lim shakllari kabi inklyuziv ta’limning ahamiyati yanada oshib bormoqda. Jumladan, 2020-yil 23-sentabrda qabul qilingan “Ta’lim to’g’risida”gi qonning 20-moddasida inklyuziv ta’lim alohida ta’lim ehtiyojlari va individual imkoniyatlarning xilma-xilligini hisobga olgan holda barcha ta’lim oluvchilar uchun ta’lim tashkilotlarida ta’lim olishga bo’lgan teng imkoniyatlarni ta’minlashga qaratilganligi mustahkamlanadi. Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning 2019-yil 29-apreldagi Farmonida tasdiqlangan O‘zbekiston Respublikasida xalq ta’limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasida inklyuziv ta’limni joriy qilishda barcha zarur shart-sharoitlar yaratilishi, pedagog xodimlarni tayyorlash, o‘quv-metodik ta’minot ishlab chiqish kabi vazifalar belgilab qo‘yilgan⁶¹.

Inklyuziv ta’limni rivojlantirish muammosi jahonda ham dolzarbligini yo‘qotmagan. Uni rivojlantirish maqsadida BMT, YUNESKO kabi xalqaro tashkilotlar tomonidan bir qator qarorlar qabul qilinib, katta loyiha ishlari amaliyotga tatbiq etilmoqda. Bunga misol tariqasida 1994-yil 7-8-iyunda o‘tkazilgan Ispaniyaning Salamanka shahrida o‘tkazilgan “Ta’lim hamma uchun” nomli konferensiyasini olishimiz mumkin. “Salamanka bayonoti va ish faoliyati Rejasi”

⁶¹ Musayeva. N.S, Tolibjonova.D. “Inklyuziv ta’lim ta’limning imkoniyati cheklangan bola hayoti va ta’limida tutgan o‘rni”. “Inklyuziv ta’limning dolzarb masalalari: muammo va ularning yechimlari”, Qo‘qon davlat pedagogika instituti. 215-219 betlar.

ning asosiy yetakchi tamoyili shundan iboratki, maktablar barcha bolalarni, ularning jismoniy, aqliy, ijtimoiy, hissiy, tili va boshqa xususiyatlaridan qat’iy nazar o’qishga qabul qilishlari lozim⁶². Bu atama (ingiliz tilidan olingan bo‘lib, inclusive, inclusion-uyg’unlashish, uyg’unlashtirish, qamrab olmoq ma’nolarini bildiradi) nogiron va sog‘lom bolalar o‘rtasidagi to‘siqlarni (diskriminatsiya) bartaraf etish, maxsus ta’limga muhtoj bolalar, (ayrim sabablarga ko‘ra nogiron bo‘lgan) o‘smirlar rivojlanishida uchraydigan nuqsonlar yoki iqtisodiy qiyinchiliklardan qat’iy nazar ijtimoiy hayotga moslashtirishga yo‘naltirilgan umumta’lim jarayoniga tushishni ifodalovchi ta’lim tizimidir. Yuqorida berilgan ta’rifdan ham ko‘rinib turibdiki, inklyuziv ta’lim turli ta’lim ehtiyojlari bo‘lgan barcha ta’lim oluvchilarni qo‘llab-quvvatlaydi va o‘z bag‘riga oladi. Hech kim umumta’lim tizimidan chetda qolmaydi⁶³. Xo‘sh, bu ta’lim shakli qanday qilib butun biri tizimga kiritildi? Bunga qanday sabablar bor edi? Ushbu ta’lim shakli qanday rivojlandi? Quyida qisqacha tarixi bilan tanishaylik.

Yevropa tarixida nogironlarga nisbatan bugungi kunda biz bilganimizdek munosabatda bo‘lishmagan. Ularning huquqlari uchun kurashishmagan. Aksincha ularni o‘ldirishgan yoki o‘yin-kulgi obyekt sifatida qarashgan. Ular imkoniyati cheklangan odamlarni boshqa sof inson turini ifloslantiruvchi, ijtimoiy xavf sifatida qaraganlar. Shunday qilib, ularning naznida jamiyat nogironlardan himoyalangan bo‘lishi kerak edi. Haqiqatda esa ular jamiyatdan himoyalangan bo‘lishlari zarur bo‘lgan. Xayriyachilar nogironlarga vasiylik ostida bo‘lishlarini muhim deb bildilar. Bunday munosabat nogironlarning oziq-ovqat va kiyim-kechak bilan ta’minlangan boshpanalarga joylashtirilishiga olib keldi. Boshpanalar lekin bu ta’lim muassasalari emasdi (Pritchard, 1960; Bender, 1970)⁶⁴. Ba’zi imkoniyati cheklanganlar, asosan jismoniy va aqliy nuqsonlari bo‘lganlar, shuningdek, ruhiy kasallar, parvarishlash va davolash uchun shifoxonalarga joylashtirildi. Bu institutsionalizatsiya davri edi.

XV asrda xususiy xayriya tashkilotlari tomonidan sezgi organlarida nuqsoni bo‘lgan nogironlar uchun maxsus maktablar ochila boshladi. Davlat maktablarini esa kengaytirib, nogironligi bo‘lgan bolalar uchun maxsus sinflar ochish ko‘rib chiqila boshlandi. Ilk maxsus maktablarda asosiy e’tibor imkoniyati cheklangan bolalarni kasb-hunar o‘rgatishga qaratildi. Shunisi bilan ularning o‘quv rejasi davlat maktablarinikidan farq qilardi. Bu maxsus maktablar xayriya jamiyatlariga tegishli bo‘lsa-da, keyinroq ularda hukumatning ishtiroki paydo bo‘lgan. Keyinchalik,

⁶² Shomahmudova. R.Sh. “Maxsus va inklyuziv ta’lim. Xalqaro va milliy tajribalar”. Uslubiy qo‘llanma. “Chashma Print”. Toshkent. 2011.

⁶³ Musayeva. N.S, Tolibjonova.D. “Inklyuziv ta’lim ta’limning imkoniyati cheklangan bola hayoti va ta’limida tutgan o‘rni”. “Inklyuziv ta’limning dolzarb masalalari: muammo va ularning yechimlari”, Qo‘qon davlat pedagogika instituti. 215-219 betlar.

⁶⁴ Kisanji J. Historical and Theoretical Basis of Inclusive Education. Keynote address for the Workshop on "Inclusive Education in Namibia: The Challenge for Teacher Education", 24-25 March 1999, Rossing Foundation, Khomasdal, Windhoek, Namibia

nogiron bolalar va yoshlarni maxsus maktablarga joylashtirish hamda maxsus ta’lim tizimini takomillashtirish ishlari yo’lga qo’yildi. Umumta’lim maktab “oddiy sinfda oddiy ta’limdan o’rganishga qodir bo’lmagan o’quvchilar uchun o’quv dasturlarini ishlab chiqish va amalga oshirish zaruratidan xalos bo’lishlari ta’kidlagan” (Jenkinson, 1997: 13)⁶⁵. Bu esa nogiron bolalar alohida ular uchun mo’ljallangan maktabda o’qishlarini anglatadi. Maxsus ta’limning yaratilishi bir qator ta’lim muammolarini keltirib chiqardi. Masalan, imkoniyati cheklangan bolalar tengdoshlaridan ajralgan holda, ular o’qiydigan dasturdan farq qiladigan o’quv dasturida o’qishlari kerak bo’ladi. Umumta’lim maktabi o’quv dasturini o’zlashtirishda yanada qiyinchiliklarni yuzaga keltirdi. Shuningdek, ularni jamiyatdan chetlashtirilishiga, maxsus tamg’alanishlariga olib keldi. Bu jarayon davom etayotgan bir paytda zimdan hozirgi inklyuziv ta’lim ildizlari ekilmoqda edi.

Markaziy Osiyoda ham bu masala ancha yillardan buyon tadqiqotchilarni qiziqtirib keladi. Olimlar ham, siyosat va jamiyat arboblari, pedagog va talabalar, jamoat uyushmalarining faollari va oddiy fuqarolar ham bu masalaga tobora ko’proq e’tibor bermoqdalar⁶⁶.

“Avesto”da tug’ilgan va tug’ilmagan bolalar huquqlari qat’iy muhofaza qilinganligiga guvoh bo’lamiz. Voyaga yetmagan bolalarni ota-onalardan judo qilish, vasiysiz qoldirish og’ir jinoyat hisoblanadi. Bolalarni yoshligidan fanlarga o’qitish, harbiy ishlarga va kasb-hunarga o’rgatish tavsiya etilgan.

O’zining falsafiy qarashlari aks etgan mashhur “Fozil odamlar shahri” asari muallifi Farobiy quyidagi fikrlari jamiyat rivoji uchun juda ahamiyatli sanaladi. “Har bir inson tabiatan shunday tuzilgan, u yashash va oliy darajadagi yetuklikka erishmoq uchun ko’p narsalarga muhtoj bo’ladi. U bir o’zi bunday narsalarni qo’lga kiritmaydi. Ularga ega bo’lish uchun insonlar fuqarolik jamoasiga ehtiyoj tug’iladi... Shu sababli yashash uchun zarur bo’lgan, kishilarni bir-biriga yetkazib beruvchi va o’zaro yordamlashuvchi ko’p kishiarning birlashuvi orqaligina odam o’z tabiati bo’yicha intilgan yetuklikka erishuvi mumkin. Bunday jamoa a’zolarining faoliyati bir butun oila, ularning har biriga yashash va yetuklikka yetishuv uchun zarur bo’lgan narsalarni yetkazib beradi. Shuning uchun inson shaxslari ko’paydilar va yerning aholi yashaydigan qismiga o’rnashdilar, natijada inson jamoasi vujudga keldi”, -deb yozadi Farobiy. Demak, ulug’ olim bu so’zlari bilan insonlar doimo bir-birlariga kerak bo’lishlarini, ehtiyoj tug’ilganda yordam bermoqlari zarurligini ta’kidlaydi. Bir-birlariga suyanib harakat qilsalar, maqsadga tezroq erishishlari mumkinligini va ahillik bilan farovon hayot kechirishlarini aytib o’tmoqda. Bu so’zlar inklyuziv ta’limning mohiyatiga ishora qilmoqda.

⁶⁵ Kisanji J. Historical and Theoretical Basis of Inclusive Education. Keynote address for the Workshop on "Inclusive Education in Namibia: The Challenge for Teacher Education", 24-25 March 1999, Rossing Foundation, Khomasdal, Windhoek, Namibia

⁶⁶ F.U.Qodirova, D.A.Pulatova. “Inklyuziv: ta’lim nazariya va metodika”. Darslik. Chirchiq. 2022

Sharqda “Shayx ar-Rais” taxallusi bilan, G‘arbda esa Avitsenna nomi bilan shuhrat qozongan ulug‘ mutafakkir Abu Ali ibn Sinoning qarashlari ham inklyuziv ta’limning sharqda avvaldan hali bu atama yuzaga kelmasdan burun uning mazmuniga ijobiy qaralganligini isbotlaydi. Ibn Sino bolalarni alohida o‘qitilishini ma’qullamagan. Uning fikricha bolalarni maktabda jamoa bo‘lib o‘qitilishining ma’lum foydalari borligini ta’kidlab shular qatorida quyidagilarga alohida urg‘u berib o‘tgan: Agar barcha o‘quvchilar birgalikda o‘qisa, ular zerikmaydi, ilm o‘rganishga qiziqadilar. Ularda bola tabiatiga xos o‘zaro musobaqalashish xohishi kuchayadi. O‘zaro suhbatlarda bolalar bir birlariga kitobdan o‘qigan yoki eshitgan qiziqarli hikoyalarni aytib beradilar. Bolalar birga to‘planganda bir–birlarini hurmat qilishni, do‘st bo‘lishni o‘rganadilar, ular nafaqat musobaqalashadilar, balki o‘qiganlarini o‘zlashtirishda bir-birlariga yordam beradilar. Bolalar bu bilan g‘ururlanadilar, bir birlaridan yaxshi odatlarni o‘rganadilar.

Beruniyning fikricha, kishiar o‘zlarining zaruriy etiyojlarini qondirish uchun uyushgan olda yashash va ishlashga majburdirlar. U odamlarning jamoa bo‘lib, ishlashning asosiy qoidalari o‘zaro yordam, bir-birlari bilan tinch-totuv yashash, umumiy manfaat uchun ishlashga asoslangan bo‘lishi kerak, deb hisoblaydi. Turli millatga mansub kishilar o‘zaro totuvlikda yashaganlaridagina ularning hayoti mazmunli va barakali bo‘lishi haqida fikr bildiradi. Beruniy o‘zi qarashlarida insonni, uning tafakkurini ulug‘lab, shohlar va qonunlar anashu hazrati inson uchun xizmat qilishi hamda uni bosqinchilardan himoya qilishi kerak, degan g‘oyalarni ilgari suradi. Shu bilan birga insoniy yashamoqning vositalaridan biri haq va huquqqa rioya qilmoqdir, deb hisoblaydi. Olim insonning olam va jamiyatdagi o‘rniga, roliga alohida e’tibor berdi. Jamiyat odamlarning birgalikda faoliyat ko‘rsatish ehtiyojidan vujudga kelgan ekan, ular o‘zaro yordam asosida faoliyat ko‘rsatishlari kerak. Insonning jamiyatdagi faoliyatini ifodalab, ularning mijoz (temperament) va qobiliyatlari turlicha bo‘lganligi tufayli, ularning o‘z oldilariga qo‘yadigan maqsadlari ham turlicha bo‘ladi, - ana shundan mehnat taqsimoti kelib chiqqan, deb tushuntirdi. Shunday qilib, Beruniyning yuqoridagi fikrlariga asoslanib insonda turli fe’l-atvor, temperament bo‘lgani kabi, iroda-kuch imkoniyatlari ham farqlidir. Lekin, shunga qaramay insonlar birlashsagina, bir-birini to‘ldirib borishi mumkin ekan.

Mir Alisher Navoiy ham ta’limda tenglikni ilgari surgan. Uning “Mahbub-ul qulub” asarida shunday misralar bor: “Sarvu gulu lola xaridori bor, O‘tinnig dog‘i, bozori bor”. Ya’ni, lolaning o‘z xaridori bo‘lgani kabi, o‘tinning ham o‘z o‘rni, joyi bordir. Bu fikr orqali biz har bir inson kabi alohida ta’lim ehtiyojlari mavjud bolalar va kishilarning ham jamiyatda o‘z o‘rni borligini, ular salohiyatli ekanligini, jamiyat uchun kerakli ekanligini bilishimiz mumkin.

Inklyuziv ta’lim rivojlanish tarixini 5 ta bosqichga bo‘lish mumkin⁶⁷:

⁶⁷ Н. М. Назарова. Инклюзивное обучение: историческая динамика и перспективы

Birinchi bosqich “romantik bosqich” deb atalib, ushbu jarayon hamkorlikda o‘rganishga asoslanadi. XIX asrning birinchi yarmida G‘arbiy Yevropada keng tarqalgan. Bu g‘oya XIX asrning boshlarida Yevropa mamlakatlari professorlari tomonidan katta muhokamalarga qo‘yilgan bo‘lib, ushbu mamlakatlarda muvafaqiyatli yakuniga yetdi. Bu g‘oya nemis maxsus pedagogikasi tarixida yorqin iz qoldirgan nemis surdopedagogikasi asoschisi va Germaniyadagi nutqida va eshitishida nuqsoni bo‘lgan bolalar uchun mo‘ljallangan birinchi ta‘lim muassasasining tashkilotchisi va direktori Samuel Xaynikke (1727-1790) tomonidan qo‘llab quvvatlangan. U davlat maktabi tarkibida nutqida va eshitishida nuqsoni bo‘lgan bolalar uchun qo‘shimcha sinf ochishni va ushbu sinfga maxsus o‘qituvchi dars berishini taklif qilgan. 1803-yilda Germaniyaning Seitz shahrida “Aqli zaif bolalar uchun” deb nomlangan qo‘shimcha sinf ochildi. 1829-yilda Bavariyada eshitishida nuqsoni bo‘lgan bolalar uchun majburiy ta‘lim va bunday ta‘limni tashkil etish usullari to‘g‘risida munozara o‘tkazildi. Afsuski, bu ko‘pga cho‘zilmadi. Sanoatning rivojlanishi natijasida Yevropada malakali ishchilarga talab orta boshlagani uchun ishchilarni savodli qilish borasida ko‘plab qonunlar qabul qilindi. Bu esa boshlang‘ich maktablar sonining ortishiga va sinflarning to‘lib ketishiga olib keldi. Ma‘lumki, bunday sharoitda rivojlanishida nuqsoni bo‘lgan bolalarni o‘qitish mushkul holatga keldi. Bir qator o‘qituvchi va professorlarning sa‘y-harakatlari, jumladan, tibbiyot fanlari doktori, Parij kar va soqovlar milliy insitutida otorinolarolog Alexandre Blanchetning (1817-1867) Parij shahridagi maktablarda kar bolalar uchun darslar tashkil etishiga, eshitishi zaif bo‘lgan bolalarni umumiy sinflarga joylashtirganiga, o‘z g‘oyasini karlar vasiylik jamiyatida qo‘llab-quvvatlaganiga qaramay, XIX asrning ikkinchi yarmida Yevropa pedagogikasining integratsiyaga qiziqishi me‘yoriy rivojlanishida og‘ishliklari bo‘lgan bolalarni davlat maktablarida o‘qitishi malakaviy ta‘lim joriy qilinishi bilan tushadi. Bu esa yetarlicha qattiq, yuqori ta‘lim malakasini bildiradi. Shu vaqtdan boshlab, ta‘lim imkoniyati cheklangan bola uchun imtiyozga aylanadi.

Shunday qilib, Pedagogika deyarli 100 yil (XIX asrning ikkinchi yarmi-XX asrning ikkinchi yarmigacha) mobaynida hamkorlikdagi ta‘limni unutadi.

Inklyuziv ta‘lim rivojlanishining ikkinchi bosqichi reformatsion pedagogikaning shakllanishi va tarqalishi jarayonida sodir bo‘ldi. XIX asrning oxiriga kelib Yevropa va AQSH da sanoat, yangi ijtimoiy munosabatlar, ijtimoiy insitutlarning rivojlanishi ta‘limga yangi talablarni qo‘ydi va ta‘lim maktablarini isloh qilish ehtiyojini tug‘dirdi. XX asrning boshlarida Yevropa pedagogikasida yangi yo‘nalish – yangi ta‘lim (islohatchi pedagogika) shakllandi. Uning asosiy g‘oyasi ta‘limning muhim qismini saqlab qolgan holda yangi bosqichga olib chiqish bo‘ldi. Uning ichida davrga

xos bo‘lgan innovatsion ta‘lim usullari va inklyuziv ta‘lim hodisalari yana pedagogikaga kirib keldi. Ulardan quyidagilarni misol tariqasida keltirish mumkin:

- O‘quv jarayonini tashkil etishning xilma-xilligi va tanlash erkinligi;
- Ta‘lim usullari sifatida ijtimoiy faollik va muloqot faoliyatining bolaning o‘zi qurgan dunyosiga munofiqligini tekshirish;
- O‘rganish joyi, usuli, mazmuni, tili va tezligini tanlash erkinligi;
- Bolaning ta‘lim natijalari uchun ma‘suliyatni o‘z zimmasiga olishi;
- Bolaning ta‘lim yutuqlarini me‘yoriy emas, shaxsiy baholash;
- Talabalar o‘rtasidagi hamkorlik va o‘zaro yordam munosabatlari ta‘lim jarayonida shakllantirish;
- Kattalar jamiyatiga muvaffaqiyatli qo‘shilishning asosi sifatida ijtimoiy rivojlanish

Shuningdek, ota-onalar, jamoat tashkilotlari, madaniyat muassasalarining o‘quv jarayoniga jalb qilish hamda o‘quvchilarning bir-birlari bilan o‘zaro hamkorlikda, do‘stona aloqalarni o‘rnatgan holda ta‘lim berish kabi masalalarni qamrab oladi. Ushbu davrda Italiyadagi bolalar bog‘chalari va maktablari italiyalik shifokor va o‘qituvchi Mariya Montessoriyning pedagogik g‘oyalari ta‘sirida faoliyat yurgizgan. U alohida ehtiyojlari mavjud bo‘lgan bolalar ijtimoiy muhitdan ayro bo‘lib yashagandan ko‘ra bir necha stimullarga ega bo‘lgan ijtimoiy muhitda yashashlari kerak deb ta‘kidlaydi. Montessoriyning g‘oyalarini Buyuk Britaniya, Gollandiya va boshqa Yevropa mamlakatlari osonlik bilan amalga oshiradi. Ushbu davrda pedagogikaning isloh qilish natijasida yangi g‘oyalar paydo bo‘lib, yangi tamoyillar asosida maktablar ochildi.

XX asrning yarmiga kelib “Inklyuziv ta‘lim” fenomeni rivojlanishining uchinchi bosqichi boshlandi. Ushbu bosqich 1960-1990-yillarni qamrab olgan bo‘lib, uni pedagogikaning “ijtimoiy-huquqiy” davri deb belgilash mumkin. Sog‘lom va nogiron bolalarning integratsiyalashgan ta‘limi faol rivojlanish to‘lqinida sodir bo‘ladi. Bu davrda ikkinchi jahon urushi natijasida tug‘ilgan Yevropa va Amerikadagi qit‘a va irqiy tenglik uchun kurash yuzaga keladi va g‘alaba qozonadi. Ham jahon, ham global miqyosda qabul qilingan asosiy me‘yoriy hujjatlarda inklyuziv ta‘limning asosiy g‘oyasi va tamoyillari o‘z aksini topadi. Shunday hujjatlarga quyidagilarni kiritishimiz mumkin:

“Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi” (1948), “Nogironlarning huquqlari deklaratsiyasi” (1975), “Bola huquqlari” (1989), “Teng imkoniyatlarning standart qoidalari” “Nogironlar uchun” (1993) va nihoyat Salamanka xalqaro deklaratsiyasi (xalqaro miqyosda joriy etilgan alohida ehtiyojli shaxslar ta‘limi bo‘yicha konferentsiya bo‘lib “Mavjudlik va sifat” (1994) “inklyuziv ta‘lim”, “inklyuziv maktab” atamalarini ishlab chiqadi va shakllantiradi. 1975-yilda AQSH Yevropa mamlakatlaridan keyin integratsiya borasida huquqiy qonun qabul qildi. Ammo bir

qator qiyinchiliklarga duch keldi. Avvalo, bu o‘qituvchi uchun vaqt masalasida qiyinchilik yuzaga keltirgan bo‘lsa, boshqa tomondan kasbda yangi yondashuvni talab qilgandi. Integratsiyani bir kunda amalga oshirish mumkin emasdi. Bu uchun o‘qituvchilarning maxsus tayyorgarligi, oldindan tayyorlangan o‘quv reja, alohida ehtiyojli bolalar uchun zarur buyumlar, ularni o‘qitish uchun yangicha usullar, darsliklar zarur edi. Bundan tashqari moliyaviy tomonlari ham ko‘rib chiqilishi kerak edi. Tashkiliy, uslubiy muammolarni bartaraf etish zarurati, ommaviy maktablarda didaktik o‘zgarishlar “to‘g‘ri” integratsiya bildiruvchi yangi atamaning paydo bo‘lishiga olib keldi ya‘ni “birgalikda o‘rganish holati”- inklyuziya. 1994 yilda YUNESKO tomonidan Butunjahon konferensiyasi bo‘lib o‘tdi. Xalqaro joriy qilingan alohida ehtiyojli shaxslar ta‘limi va kundalik hayotda qo‘llaniladigan “inklyuzivlik” atamasi va inklyuzivlik tamoyilini e‘lon qildi.

XX asr oxiri va XXI asrning birinchi o‘n yilligini o‘z ichiga olgan to‘rtinchi bosqich shartli ravishda “chegarasiz qo‘shilish” deb ta‘riflash mumkin. Ijtimoiy loyihani belgilaydigan falsafiy, pedagogik, ijtimoiy-psixologik g‘oyalar va tamoyillarni amalga oshirishning ko‘plab tajribasi –“inklyuziv ta‘lim” - nafaqat rivojlangan, balki rivojlanayotgan mamlakatlarda ham (masalan, xalqaro gumanitar tashkilotlar ko‘magida, Afrika mamlakatlarida, ular uchun aholisining savodsizligiga qarshi kurash natijasida inklyuziv ta‘limni amalga oshirish ajralmas qismga aylandi). Bu iqtisodiy jihatdan ancha gullab-yashnagan davrda Yevropa, Amerika, Osiyo qit‘asining aksariyat mamlakatlarida inklyuziv ta‘lim degan ishonch shakllangan. huni ta‘kidlash kerakki, inklyuziv ta‘limning keng tarqalishi muvaffaqiyati ko‘p jihatdan yuqori texnologiyalarning rivojlanishi bilan bog‘liq edi. XX asr 60-yillarning boshida yangi axborot imkoniyatlari va muhitlari, shuningdek, chet elda paydo bo‘lishi bilan imkoniyati cheklangan bolalarga erta kompleks yordam ko‘rsatishning jadal rivojlanishi, difektologlarning uyga tashrif buyurib o‘qitish yo‘lga qo‘yildi. Bolaning rivojlanishidagi asosiy buzilishlarni qoplash, uni hayotga tayyorlashva asosiy jamiyatda o‘rganish (masalan, karlar uchun koxlear implantatsiya), ikkilamchi buzilishlar paydo bo‘lishining oldini olish, bunday bolalar uchun hayot va ta‘lim muhitida qulaylik yaratish texnologiyaning mevalari edi. Inklyuziv amaliyotlarni joriy etishning evolyutsion va zo‘ravonliksiz tabiati bu ta‘limda, uning barcha tarkibiy qismlari uchun yetarli mablag‘ kiritish va huquqiy kontseptual qoidalariga rioya qilish hisoblanadi.

Jahon iqtisodiyotidagi inqiroz hodisalari (2008-09, 2014 -15) inklyuziv jarayonlarni amalga oshirishda muhim tajribani boshdan kechirishga majbur qildi.

Dunyoning ko‘plab rivojlangan mamlakatlari hamjamiyati ko‘p jihatdan mafkurani qayta ko‘rib chiqish va inklyuziv ta‘lim strategiyalari rivojlanishning yangi bosqichini boshlab berdi.

Beshinchi bosqich – “Oqilona pragmatizm bosqichi”. Inklyuziv ta’limni ijobiy deb hisoblagan mamlakatlar soni ortib bormoqda. Inklyuziv ta’lim o’z doirasi va chegaralariga ega. U ikkita omil ya’ni ma’lum bir mamlakat ta’lim tizimining iqtisodiy imkoniyatlari va ommaviy maktabning vazifalari hamda imkoniyatlari bilan belgilanadi. Ya’ni, umumta’lim maktablari rivojlanishida nuqsoni bo‘lgan bolalar uchun sharoitlar yaratish bo‘yicha o‘zining chegaralariga ega. Umumta’lim maktablarida integratsion tahsil olish maxsus ta’limga muhtoj har bir bola uchun mos emas. Ayniqsa, rivojlanishida jiddiy nuqsonlari bo‘lgan bolalar uchun. Shuning uchun ko‘pgina rivojlangan mamlakatlar oqilona muvozanatga kelishni yoqlaydilar. Ya’ni, bir tomondan ommaviy va maxsus ta’lim o‘rtasida bolaning haqiqiy imkoniyatlarini tushunishga, boshqa tomondan ommaviy ta’lim tizimining imkoniyatlarini hisoblashga qaror qildilar. Bugungi kunda Yaponiya, Xitoy, AQSH va ko‘pgina Yevropa mamlakatlari inklyuziv tizimda faqat rivojlanishida yengil nuqsonlari bo‘lgan bolalar ta’lim oladi degan fikrda.

Shuni xulosa qilish mumkinki, inklyuziv ta’lim atamasi yaqinda kirib kelgan bo‘lishiga qaramasdan, uning mazmuni sharqda ham, g‘arb mamlakatlarida ham azaldan mavjud bo‘lgan g‘oya ekanligini olim-u, mutafakkirlarning qarashlaridan bilib olishimiz mumkin. Demak, bu g‘oya o‘sha vaqtdan boshlab shakllanib kelayotgan bo‘lsa, kelajakda uning yanada rivojlanishini tahmin qilishimiz mumkin ekan. Har ikkala sharq va g‘arb mamlakatlarning qarashlarida ham har bir insonning jamiyatda o‘z o‘rni borligi, qaysidir nuqsoni sababli ularni chetga surib qo‘yish masalalari qattiq qoralangan, jamiyat, jamoa bo‘lib yashashning afzallik tomonlari izohlab ketilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Shomahmudova.R.Sh. “Maxsus va inklyuziv ta’lim”. Uslubiy qo‘llanma. “CHASHMA PRINT”. 2011.
2. Fayziyeva.U. “Inklyuziv ta’limning istiqbollari”. Maktab va Hayot. 2-son. 3-4 b. 2021 y.
3. Kasimova.M.M. “Inklyuziv ta’limda boshlang‘ich sinf alohida ta’limga ehtiyoji bo‘lgan bolalarni psixologik-pedagogik qo‘llab-quvvatlash”. 14-15 b. Maktab va Hayot. 8-son. 2022 y.
4. Musaeva N.S. The Specificity of the Communication Process of Children with Disabilities. International Journal of Progressive Sciences and Technologies (IJPSAT) Vol. 20 No. 2 May 2020. pp. 04-06
5. Н. М. Назарова. Инклюзивное обучение: историческая динамика и перспектив
6. Kisanji J. Historical and Theoretical Basis of Inclusive Education. Keynote address for the Workshop on "Inclusive Education in Namibia: The

Challenge for Teacher Education”, 24-25 March 1999, Rossing Foundation, Khomasdal, Windhoek, Namibia

7. F.U.Qodirova, D.A.Pulatova. “Inklyuziv: ta’lim nazariya va metodika”. Darslik. Chirchiq. 2022

8. Musayeva. N.S, Tolibjonova.D. “Inklyuziv ta’lim ta’limning imkoniyati cheklangan bola hayoti va ta’limida tutgan o‘rni”. “Inklyuziv ta’limning dolzarb masalalari: muammo va ularning yechimlari”, Qo‘qon davlat pedagogika instituti. 215-219 betlar.